

Gesamtenergiebedarf – Luftreinigungssystem (Module 1–30 + Service-Cluster)

1. Grundlage der Berechnung

- Luftvolumenstrom: 300 / 500 / 800 m³ pro Minute
- Versorgungsspannung: 400 V AC / 50 Hz (3 ~)
- Energiepfad: Hybrid – Solar / Wind / Akku / Netz
- Alle Werte inklusive Lüfterleistung, Druckverlustkompensation, Steuer- und Regeltechnik, interner Verbraucher.
- Sicherheitsaufschlag: + 12 % Systemreserve

2. Summierter Energiebedarf je Betriebsstufe

Modulbereich	300 m ³ / min (kW)	500 m ³ / min (kW)	800 m ³ / min (kW)	Bemerkung
1–5 (Vor-/Feinfilter, Adsorber, Katalysator)	2.5	4.2	6.5	Mechanisch / thermisch
6–7 (Nasswäscher A + B)	1.8	2.8	4.4	Pumpen + Strömung
8–11 (Spezialfilter, Aerosol, Flüssigabscheidung, Fragment-Guard)	1.0	1.7	2.8	Physikalische Abscheidung
12–16 (Konditionierung + Bio/Virus-Filter)	2.8	4.5	6.8	Klimatisierung + UV
17–18 (Makro-Fänger, UV-AOP + Carbon- Polish)	0.9	1.4	2.0	Oxidation + Adsorption
19–20 (Basisch + Säuregas-Stufe)	1.0	2.2	3.8	Chemische Neutralisation
21–23 (Siloxan, Metall, Aldehyd)	1.2	2.0	3.2	Adsorber + Heizung
24–25 (Ozon-Quench + Hard-Polisher)	0.8	1.3	2.0	Endpolitur / UV
26 (CO ₂ -Scrubber / Rückführ-Stufe A)	0.6	1.0	1.5	Sorption / Regeneration
27 (O ₂ -Injector / Re-Ox-Stufe B)	0.7	1.1	1.8	PSA / Einspeisung

28 (Gas-Balance Controller / Feinregelung C)	0.4	0.7	1.0	Regeltechnik
29 (Konditionierung D / Feuchte-Temp.)	0.5	0.8	1.2	Thermo-Hygro
30 (Endprüfung / Zertifizierer E)	0.5	0.8	1.1	Messtechnik
Service-Cluster + Leitstand	2.0	2.5	3.0	Steuerung, Licht, Sicherheit
Gesamt Rohwert	16.7	26.9	39.1	—
+ 12 % Systemreserve	18.7 kW	30.1 kW	43.8 kW	Netto-Leistungsbedarf

3. Jahresenergiebedarf (24/7-Betrieb)

Betriebsmodus	Verbrauch (kWh/Tag)	Verbrauch (kWh/Jahr)
300 m ³ /min – Dauerbetrieb	449	163 885
500 m ³ /min – mittlere Last	724	264 260
800 m ³ /min – Spitzenbetrieb	1 057	385 705

(Realer Mittelwert \approx 250 000 kWh/Jahr, entspricht \sim 60 % Auslastung.)

4. Energieerzeugung / Deckung (Hybrid-Konzept)

- Solarpanels (25 kW Peak, 100 m² Fläche) \rightarrow ca. 30 000 kWh/Jahr
- Windturbinen (2 \times 6 kW) \rightarrow ca. 36 000 kWh/Jahr
- Batteriespeicher (LiFePO₄, 80 kWh nutzbar) \rightarrow Puffer 3–4 h
- Netzstrom / Backupgenerator (12 kW) \rightarrow Restdeckung

◆ Deckungsgrad autarker Energie: \sim 30–35 % Jahresmittel.

◆ Mit Hybrid-Optimierung (PV + Wind + Speicher) bis \approx 45 % Eigenversorgung möglich.

5. Energieverteilung

Verbrauchergruppe	Anteil am Gesamtbedarf	Bemerkung
Mechanische Förderung (Lüfter, Pumpen)	30 %	Hauptanteil
Thermische Konditionierung	20 %	Heizen / Kühlen / Befeuchten
Chemisch-reaktive Module (UV, AOP, Sorption)	20 %	Variable Last
Sensorik / Steuerung / Kommunikation	15 %	Dauerlast / Analytik
Sicherheits- / Nebenaggregate	15 %	Licht, PSA, Regelung

6. Optimierungspotential

- Wärmerückgewinnung aus Modul 29 → +8 % Effizienz
- Adaptive CO₂/O₂-Regelung → -10 % Energie bei Stand-by
- Reaktionswärmenutzung (Modul 26-27) → -5 %
- Smart Fan / Drehzahl-Optimierung → -15 %
- ➔ Gesamt-Einsparpotenzial ≈ -30 %